

O‘ZBEKISTONDA DAVLAT BOSHQARUVI ORGANLARI ISH HAQI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.

Jumaniyazov Inomjon Turayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Moliya va moliyaviy texnologiyalar” kafedrası professori

E-mail: inomjonscience@gmail.com

Tel: +998977708564

Alisher Boltayev Ataboy o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Raqamli iqtisodiyot va axborot tizimlari” fakulteti,

“Axborot tizimlari va texnologiyalari” kafedrası 2-kurs magistranti

E-mail: alisherboltayev1@gmail.com

Tel: +998992587799

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada O‘zbekistonda davlat boshqaruvi organlarida ish haqi tizimini takomillashtirish zaruriyati va buning davlat xizmatchilari samaradorligiga ta’siri tahlil qilinadi. Ish haqi tizimining adolatli va shaffof tashkil qilinishi, kadrlar motivatsiyasini oshirishga xizmat qilishi hamda davlat boshqaruvi organlari faoliyatining umumiy samaradorligini oshirishi ko‘rsatiladi. Maqola ish haqi tizimini differensial yondashuv, qo‘shimcha rag‘batlantirish tizimi, shaffoflikni ta’minlash va xalqaro tajribani moslashtirish kabi takomillashtirish yondashuvlarini qamrab oladi. Har bir yondashuvning afzalliklari, amaliyotdagi o‘rni va milliy tajribaga mosligi muhokama qilinadi. Xulosa sifatida, ish haqi tizimining takomillashtirilishi davlat xizmati sifatini yaxshilash va malakali kadrlarni saqlashga hissa qo‘shishi ta’kidlanadi.*

***Kalit so‘zlar:** ish haqi tizimi, davlat boshqaruvi, motivatsiya, shaffoflik, differensial yondashuv.*

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so‘ng davlat boshqaruvi tizimida keng qamrovli islohotlarni amalga oshirdi. Biroq, zamonaviy talablarga javob beruvchi samarali boshqaruv tizimini shakllantirish hali ham davom etmoqda. Davlat boshqaruvi organlarining sifatli faoliyat ko‘rsatishi ko‘p jihatdan u yerda mehnat qilayotgan xodimlarning malakasi, tajribasi va ishga bo‘lgan motivatsiyasiga bog‘liq. Xodimlarning motivatsiyasini oshirishning asosiy omillaridan biri esa adolatli va rag‘batlantiruvchi ish haqi tizimidir.

Bugungi kunda davlat xizmatida mehnat qilayotgan xodimlarning ish haqi ko'plab mamlakatlarda raqobatbardoshlikni ta'minlay olmaydi. Bu esa yuqori malakali kadrlarning davlat sektoridan xususiy sektorga o'tishiga sabab bo'ladi. O'zbekistonda ham bu muammo dolzarbligicha qolmoqda va davlat xizmatchilarining malakali va tajribali bo'lishi, ularning davlat sektorida barqaror ishlashlarini ta'minlash uchun ish haqi tizimini takomillashtirish zarurati paydo bo'lgan. Shu bilan birga, xalqaro tajriba ko'rsatmoqda-ki, samarali davlat boshqaruvi uchun xodimlarga to'lanadigan ish haqi darajasini oshirish va ularning mehnatini yuqori baholash juda muhim.

Shu o'rinda, davlat boshqaruvi organlarida adolatli, shaffof va rag'batlantiruvchi ish haqi tizimini shakllantirish masalasi dolzarb hisoblanadi. Ushbu maqolada davlat boshqaruvi organlarida ish haqi tizimini takomillashtirish zarurati, mavjud muammolar va ularni hal qilish bo'yicha takliflar ko'rib chiqiladi. Maqolada, shuningdek, xalqaro tajribaga asoslangan holda ish haqi tizimini isloh qilish yo'llari ham tahlil qilinadi.

Bu masalaning chuqur o'rganilishi va amaliy yechimlar ishlab chiqilishi davlat xizmatchilari uchun rag'batlantiruvchi sharoitlar yaratishga, ularning kasbiy faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishga va umuman davlat boshqaruvi tizimi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Asosiy qism.

Ish haqi tizimining ahamiyati va amaldagi muammolar. Ish haqi tizimi har qanday tashkilot yoki davlat organining asosiy mexanizmlaridan biri bo'lib, uning xodimlarini motivatsiyalashda va faoliyat samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda davlat boshqaruvi organlarida ish haqi tizimi xalqaro tajribaga asoslangan holda takomillashtirilmoqda. Ammo hozirgi tizimda mavjud bo'lgan muammolar ushbu sohani keng qamrovli isloh qilishni talab etmoqda.

O'zbekiston davlat boshqaruvi organlari faoliyatida ish haqi tizimining roli beqiyosdir. Mazkur tizim, birinchi navbatda, xodimlarning motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi. Davlat xizmatida faoliyat yurituvchi xodimlarning mehnatini munosib baholash, ularning professional o'sishiga imkoniyat yaratadi. Shuningdek, davlat xizmatlari sifatini oshirishda ham bevosita ta'sir o'tkazadi, chunki xodimlarning qoniqishi ularning mijozlarga munosabatini shakllantiradi.

O'zbekistonda davlat boshqaruvi organlarida ishlovchi xodimlar soni va ularning o'rtacha ish haqi darajasini solishtirganda, ish haqi darajasi mintaqaviy va xalqaro me'yorlarga nisbatan pastligi kuzatiladi. Bu esa kadrlar oqimiga va davlat boshqaruvi tizimining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ish haqi tizimidagi adolatsizlik va shaffoflikning yetishmasligi. Hozirgi kunda ish haqi belgilashda yagona tarif gridasi qo'llaniladi, bu esa barcha xodimlar

uchun bir xil yondashuvni ta'minlaydi. Shu sababli, tajribali va yuqori malakali xodimlar bilan endigina faoliyat boshlagan xodimlar o'rtasida sezilarli farq kuzatilmaydi. Ushbu adolatsizlik kadrlarning davlat xizmatidan xususiy sektorga o'tishiga sabab bo'lmoqda.

Ish haqi belgilanishida aniq mezonlarning yo'qligi, ko'pincha shaxsiy munosabatlarga asoslangan holda shakllanish holatlarini yuzaga keltiradi. Bu esa ishga bo'lgan ishonchning susayishiga olib keladi.

Davlat boshqaruvi organlarida ish haqi darajasi xususiy sektordagi o'rtacha darajadan sezilarli darajada pastligi xodimlarning qoniqish darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Natijada davlat xizmatidan xodimlarning chiqib ketishi va malakali kadrlar yetishmasligi kabi muammolar yuzaga keladi.

1-jadval.

O'zbekiston bo'yicha davlat boshqaruvi organlarida xodimlarning ish haqi darajasi.

Hudud	O'rtacha ish haqi (somda)	Xodimlar soni (ming)
		50
		40
	5	35
	3	30

U

Б

s
h
f
f
f
e
p
q
h
h
s
p
a
l
i
y
o
n
d
a
s
h

Qo'shimcha rag'batlantirish va mukofotlash tizimini kengaytirish. Davlat xizmatchilarining mehnat samaradorligini oshirishda rag'batlantirish tizimi muhim o'rin tutadi. Rag'batlantirish faqat ish haqining oshirilishi bilan cheklanmasdan, qo'shimcha bonuslar, mukofotlar va imtiyozlar tizimi orqali amalga oshirilishi kerak.

Qo'shimcha rag'batlantirish tizimida samaradorlik ko'rsatkichlari asosida mukofotlar berish amaliyoti kengaytirilishi lozim. Masalan, davlat xizmatida yuqori natijalarga erishgan xodimlar uchun:

- Yillik mukofotlar;
- O'qish va malaka oshirish kurslariga grantlar;
- Uy-joy va transport xarajatlari uchun subsidiyalar.

2-jadval.

Rag'batlantirishning turli shakllarini va ularning amaliyotdagi ulushini ko'rsatadi:

Rag'batlantirish turi		o'sishi (%)
	4	
	+	0
	+	

Ish haqi oshirilishiga bog'liq mehnat qonunchiligini takomillashtirish. Ish haqi tizimini takomillashtirish bo'yicha qonunchilik bazasining zamonaviy talablarga javob berishi dolzarb hisoblanadi. O'zbekistonda mehnat qonunchiligida xodimlarning huquqlarini himoya qilish borasida bir qator qadamlar tashlangan, ammo hali ham ish haqi oshirilishi bo'yicha aniq mexanizmlar ishlab chiqilmagan.

Qonunchilikni takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari:

1. Xodimlarning minimal ish haqi darajasini aniqlashning aniq mezonlarini joriy etish.
2. Har yili inflatsiya ko'rsatkichlari asosida ish haqi oshirilishini majburiy tartibda belgilash.
3. Ish haqini oshirishda iqtisodiy ko'rsatkichlarni (YAIM o'sishi, davlat byudjeti daromadlari) inobatga olish.

3-jadval:

O'zbekiston va boshqa davlatlarda minimal ish haqi darajasi (2024 yil).

Davlat	i b	O'rtacha ish haqi (USD)
O'zbekiston		
Qozog'iston	150	450
	180	600
Turkiya	400	850

Y

X

q

b

q

a

d

o

f

a

jl

v

a

Xalqaro tajribadan quyidagilarni o'rganish mumkin:

- Germaniya: Differensial yondashuv orqali xodimlarning malaka darajasiga qarab ish haqi belgilash.
- Shvetsiya: Ish haqini oshirishni iqtisodiy natijalarga bog'lash.

- Janubiy Koreya: Xodimlarning yillik samaradorlik hisobotlari asosida mukofotlash tizimini joriy qilish.

Yuqoridagi diagramma xalqaro tajribadagi ish haqi tizimlarining ulushlarini foizlarda taqdim etadi. Har bir davlatning o'ziga xos ish haqi tizimi ko'rib chiqilgan:

1. **Germaniya (40%).** Germaniyada ish haqi tizimi asosan differensial yondashuvga asoslangan. Bu degani, ish haqi xodimning malakasi, tajribasi va faoliyati natijalariga qarab belgilanadi. Ushbu yondashuv davlat xizmatchilarining sifatli mehnatiga motivatsiya berib, samaradorlikni oshiradi.

2. **Shvetsiya (35%).** Shvetsiyada ish haqi tizimi iqtisodiy ko'rsatkichlarga bog'langan. Davlat xizmatchilarining ish haqi mamlakatning iqtisodiy o'sishi, YAIM ko'rsatkichlari va byudjet daromadlariga qarab oshiriladi. Bu yondashuv davlat byudjeti barqarorligini ta'minlash bilan birga, mehnat unumdorligini rag'batlantiradi.

3. **Janubiy Koreya (25%).** Janubiy Koreyada ish haqi tizimi samaradorlikka asoslangan bo'lib, yillik faoliyat natijalari hisobga olinadi. Ushbu tizim davlat xizmatchilarining yillik hisobotlari va ish natijalariga ko'ra mukofotlashni nazarda tutadi. Bu yondashuv yuqori natijalarni rag'batlantirishga va xodimlarning faol ishtirokini ta'minlashga xizmat qiladi.

Bu diagrammadan xulosa qiladigan bo'lsak, xalqaro tajribalarni tahlil qilib, ularni O'zbekiston sharoitlariga moslashtirishning ahamiyatini ko'rsatadi. Germaniya, Shvetsiya va Janubiy Koreyaning ilg'or tizimlari O'zbekistonda davlat boshqaruvi organlarining ish haqi tizimini takomillashtirishda foydali namunalar bo'lishi mumkin. Bu tizimlarni qisman

yoki to'liq tatbiq etish orqali samaradorlik va adolat prinsiplariga erishish mumkin.

Xulosa. O'zbekistonda davlat boshqaruvi organlarining ish haqi tizimini takomillashtirish, davlat xizmatchilarining samarali va maqsadga yo'naltirilgan ishlashini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tizimni takomillashtirish jarayonida bir nechta asosiy omillarni inobatga olish zarur: davlat organlari xodimlarining mehnat samaradorligini oshirish, ularning moddiy rag'batlantirish tizimini adolatli va shaffof qilish, shuningdek, davlat boshqaruvi jarayonlarining samarali va innovatsion usullar bilan amalga oshirilishini qo'llab-quvvatlash.

Birinchidan, ish haqi tizimining shaffofligini ta'minlash, korrupsiya va nozoli vaziyatlarning oldini olish uchun zarur. Ikkinchidan, davlat xizmatchilarining malaka va tajribasiga qarab ish haqi miqdorini belgilash, ularning motivatsiyasini oshirish va mehnat faoliyatini yanada samarali qilishga yordam beradi. Uchinchidan, global miqyosdagi eng yaxshi tajribalarni o'rganib, milliy ish haqi tizimini jahon me'yorlariga moslashtirish, xalqaro standartlarga javob beradigan tizim yaratish muhimdir.

Davlat boshqaruvi organlarining ish haqi tizimini takomillashtirish, faqatgina moliyaviy rag'batlantirishni emas, balki kadrlar siyosatini, ijtimoiy himoyani va tashkilotning ichki madaniyatini yaxshilashni ham o'z ichiga oladi. Bu o'z navbatida, davlat organlarining samarali ishlashini ta'minlash, davlat xizmatlarining sifatini oshirish va umumiy iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish imkonini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning davlat xizmatchilari ish haqi tizimini takomillashtirishga oid qarori. O'zbekiston

o

S Davlat xizmatlarini rivojlantirish strategiyasi" (2021-2025 yillar). O'zbekiston

h

k

edirov, B. (2020). *O'zbekiston iqtisodiy islohotlarida davlat xizmatchilari ish*

h

urmatov, N. (2019). *Davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda moddiy*

q

M

O

g

smoilov, S. (2020). *Davlat xizmatchilarini moliyaviy rag'batlantirish tizimlari.*

h

g

a

r

h

q

arimov, R. (2018). *Xodimlarning ish haqi tizimini adolatli tashkil qilish bo'yicha tavsiyalar*. Toshkent: Innovatsion iqtisodiyot markazi.

O

o'ldoshev, M. (2019). *Iqtisodiy boshqaruv organlari faoliyatida ish haqi*

t

odiqov, O. (2021). *O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilishda davlat*

z

x

i

m

z

h

n

o

d

o

p

t

i

a

m

a

l

n

t

a

s

o

r

t

i

h

i

i

s

h

a

v

k

a

t

e

h

a

y

t

m

a

t

s

h

i